

Osteoma em órbita

Orbital osteoma

Ricardo Raitz ¹
 Denis Pimenta e Souza ²
 Bruno Nifossi Prado ³
 Paula Cristina Felix Falchet ⁴
 Luiz Fernando Lobo Leandro ⁵

RESUMO

O osteoma é uma tumefação benigna com crescimento lento, contínuo e apresenta-se como massa bem circunscrita, radiopaca, podendo ser lobulada. Caracteriza-se pela proliferação de osso cortical ou medular. A etiologia dessa lesão é desconhecida. Pode ser classificado em perióstico, central (endosteal) e extra-esquelético. Clinicamente, é assintomático, mas pode produzir aumento de volume e assimetria facial. A tomografia computadorizada é o melhor exame de imagem para o diagnóstico. O tratamento é cirúrgico e somente indicado em pacientes com sintomas clínicos. Nossa proposta é apresentar um caso clínico em órbita cuja queixa era estética e de diplopia.

Descritores: Osteoma; Neoplasias Orbitárias; Tomografia Computadorizada por Raios X.

ABSTRACT

Osteoma is a benign tumor with continuous slow growing that appears as a well-circumscribed radiopaque mass that can be smooth or lobulated. It is characterized by proliferation of compact or medullar bone. Its etiology is unknown. It can be classified as periosteal, central or extra skeletal and, clinically, it is asymptomatic, but it can produce an increased volume, causing facial asymmetry. The computed tomography is the best image exam for this diagnosis. The treatment is surgical and only indicated to patients with clinical symptoms. Our purpose is to present a case report of a patient with aesthetic complaint and diplopia.

Key words: Osteoma; Orbital Neoplasms; Tomography, X-Ray Computed.

INTRODUÇÃO

O osteoma é uma lesão formada por tecido ósseo maduro, diferenciado, com estrutura predominantemente lamelar, quase indistinguível do osso normal. Atualmente é classificado como uma lesão hamartomatosa e sua etiopatogenia é alvo de especulações, como alterações de desenvolvimento (que é a mais aceita) ou ainda de reações pós-trauma ou pós-infecção. Os possíveis fatores etiológicos estimulam os restos cartilaginosos embriológicos resultando na formação do osteoma¹.

Geralmente é assintomático e, devido ao seu crescimento lento, só produz alguma sintomatologia quando seu tamanho está exarcebado ou quando comprime estrutura nervosa. Assim, seu tratamento depende da sintomatologia e de sua localização anatômica.² A proxi-

midade com o etmoide, o seio frontal e maxilar, o globo ocular e a base de crânio deve ser levados em conta³.

Nos osteomas de órbita, em estágios avançados, é comum o paciente relatar dores de cabeças, sinusites, mudanças visuais, dor e proptose. Nesses casos o tratamento cirúrgico está indicado por acesso externo ao esqueleto facial ou por via endoscópica, dependendo do tamanho da lesão, da localização do tumor e da experiência do cirurgião³⁻⁴.

No caso relatado, a paciente negou a ocorrência de trauma ou infecção na região. Com base nessas informações classificamos a lesão em osteoma de desenvolvimento. Há duas variedades anatômicas: o osteoma esponjoso, formado por travess ósseas entremeadas por medula gordurosa e o osteoma eburneo, constituído de osso compacto³, sendo este o do caso em questão. A

1) Doutor em Diagnóstico Bucal pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo USP. Professor Titular de Patologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

2) Mestrando em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo USP. Assistente do serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Paulistano, São Paulo/SP, Brasil.

3) Residente do Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Santa Paula e Paulistano, São Paulo/SP, Brasil.

4) Assistente do Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Paulistano, São Paulo/SP, Brasil.

5) Cirurgião. Chefe do Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Paulistano, São Paulo/SP, Brasil.

Instituição: Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Paulistano.
 São Paulo / SP - Brasil.

Correspondência: Ricardo Raitz - Rua Heitor Penteado, 1832, 101/A - São Paulo / SP - Brasil - CEP: 05438-300 - E-mail: clinicaricardoraitz@apcd.org.br

Recebido em 31/01/2010; aceito para publicação em 30/07/2010; publicado online em 16/11/2010.

Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há

proposta desse artigo é apresentar um caso clínico de osteoma perióístico localizado em parede medial de órbita direita, com sintomatologia clínica definida.

RELATO DE CASO

Paciente de 41 anos, gênero feminino, natural de São Paulo referiu história de aumento de volume em região orbitária à direita, lateralização do globo ocular direito e diplopia. Negava perda de acuidade visual, dor e perda de equilíbrio. Não apresentava história de doenças crônicas, etilismo ou tabagismo. Ao exame clínico, apresentava uma deformidade em região naso-fronto-orbitária à direita, lateralização do globo ocular direito e tumefação de consistência endurecida em região orbital. Foi solicitada tomografia computadorizada onde se observou lesão óssea em órbita do lado direito, com limites bem definidos, rechaçando o globo ocular (Figuras 1 e 2). Por meio da anamnese e das características clínicas e imaginológicas a hipótese diagnóstica foi de lesão óssea benigna, sendo indicado tratamento cirúrgico.

A cirurgia foi realizada sob anestesia geral, através de orbitotomia por acesso em parede medial de órbita direita (Figura 3). Realizou-se incisão em pele na região supero-medial da órbita, próximo a glabella. Procedeu-se à divulsão cuidadosa, com afastamento delicado através de afastadores do tipo SenMuller. Através de acesso direto, evidenciado por palpação e visualização direta, realizou-se a osteotomia para remoção do tumor, à custa de brocas cirúrgicas e cinzéis delicados. O bloco ósseo, endurecido, de consistência óssea e coloração de osso normal, foi removido completamente e o espécime encaminhado para exame anátomo-patológico, onde foi observada proliferação de tecido ósseo de padrões sólido e trabecular, sem atipias, compatível com osteoma. Foi realizado sutura por planos, com plano interno muscular suturado com fio tipo vicryl (poliglactina 910) e a pele suturada através de sutura simples com fio tipo mononylon 5.0. Realizou-se curativo externo com gaze e micropore. A paciente realizou controle clínico apresentando excelente evolução, com melhora estética local e recuperação progressiva da movimentação do globo ocular e da diplopia.

DISCUSSÃO

Osteomas são tumores benignos, raros, encapsulados, de crescimento lento e aspecto ósseo localizado nos ossos da face^{1,3} ocorrendo com mais frequência na mandíbula e nos seios paranasais com extensões para a órbita e intracranial¹. A localização orbital é particularmente mais rara, representando de 0,9 a 5,1% de todos os tumores orbitais¹.

De crescimento lento e assintomático, as lesões podem eventualmente apresentar sintomatologia quando é observado aumento de volume na região do tumor ou quando há comprometimento local das estruturas adjacentes. Nesses casos cefaleias são constantemente re-

Figura 1. Tomografia computadorizada em corte coronal mostrando extensa massa óssea, a partir da parede medial da órbita direita que rechaçava o olho.

Figura 2. Tomografia computadorizada em corte axial mostrando que a lesão, de alta densidade óssea, apresentava boa delimitação e pediculação, permitindo o planejamento de uma cirurgia conservadora.

Figura 3. Acesso cirúrgico pela parede medial da órbita e exérese da lesão, devolvendo função e estética ao paciente.

latadas em conjunto com alterações visuais como perda visual, diplopia, proptose, epífora, exoftalmia, dor ocular e cegueira^{1,3}. A localização do tumor e sua proximidade com as estruturas anatómicas ditarão a sintomatologia apresentada^{2,5}.

A tomografia computadorizada nos cortes axiais e coronais é o exame de escolha para diagnosticar e definir a localização da lesão, os limites ósseos e

as estruturas adjacentes afetadas, dando suporte e confiabilidade para a necessidade de um tratamento cirúrgico^{1,3}. No caso em questão pôde-se determinar a presença de um pedículo ósseo a partir da parede medial da órbita bem como ausência de reabsorção de ossos vizinhos.

Nos casos assintomáticos e sem o comprometimento estético facial o tratamento é conservador com proservação do caso. Nos tumores onde o tratamento é cirúrgico, dependendo da sua localização e tamanho, pode-se optar pela via endonasal através de endoscopia⁴ ou o tratamento cirúrgico via incisões faciais e bicoronais³ com craniotomia e enxertos, para reconstrução anatômica da área¹. No caso relatado foi realizada abordagem trans-orbital medial (externo ao esqueleto facial), para acesso direto ao tumor, o que possibilitou excelente visualização e possibilidade de exérese completa da lesão, preservando-se as estruturas anatômicas adjacentes, o que é essencial para a completa recuperação do paciente.² Com a exérese do tumor, feita de maneira bastante conservadora, preservando as estruturas adjacentes periféricas, o prognóstico deste caso é muito bom com restabelecimento da normalidade visual pelo período de acompanhamento (1 ano) e restabelecimento da estética facial, principal queixa inicial..

Concluindo, o osteoma é uma lesão benigna, de crescimento lento, que pode levar a manifestações clínicas dependendo da região em que se encontra e do seu relacionamento com estruturas circunvizinhas. Os osteomas de órbita frequentemente causam proptose, diplopia, alterações estéticas locais, epífora, perda visual, exoftalmia, dor ocular e em casos mais severos cegueira. O tratamento é cirúrgico, com boa evolução clínica pós-operatória.

REFERÊNCIAS

1. Secer HI, Gonul E, Izci Y. Surgical management and outcome of large orbitocranial osteomas. *J Neurosurg.* 2008;109(3):472-7.
2. Miman MC, Bayindir T, Akarcay M, Erdem T, Selimoglu E. Endoscopic removal technique of huge ethmoid-orbital osteoma. *J Craniofac Surg.* 2009 Sep; 20(5):1403-6.
3. Kashkouli MB, Khalatbari MR, Yahyavi T, Razavi HB, Shayanfar N, Parvaresh MM. Primary endo-orbital osteoid osteoma. *Orbit.* 2008;27(3):211-3.
4. Yiotakis I, Eleftheriadou A, Giotakis E, Manolopoulos L, Ferekidou E, Kandiloros D. Resection of giant ethmoid osteoma with orbital and skull base extension followed by duraplasty. *World J Surg Oncol.* 2008 Oct; 14(6):110.
5. McHugh JB, Mukherji SK, Lucas DR. Sino-orbital osteoma: a clinicopathologic study of 45 surgically treated cases with emphasis on tumors with osteoblastoma-like features. *Arch Pathol Lab Med.* 2009 Oct; 133(10):1587-93.